

Verhaltenswissenschaftliche Ansätze (VwA) im Projektmanagement der GIZ

Verhaltenswissenschaftliche Ansätze (VwA) gewinnen in der Entwicklungszusammenarbeit immer mehr an Bedeutung. Dieses Dokument soll den Begriff der VwA verständlich machen. Außerdem beinhaltet es Vorschläge, wie VwA in das Projektmanagement der GIZ zu integrieren ist und bietet eine Orientierung für die Umsetzung und Steuerung der Umsetzung.

I. Was sind VwA?

Verhalten ist zentral für VwA. Warum machen Menschen was sie tun? Warum machen sie nicht, was besser zu sein scheint? Diese Fragen stehen im Mittelpunkt. Dabei sind VwA als Prozess radikal agil und orientiert am Rezipienten. VwA entfalten ihr volles Potential im engen Kontakt mit den Rezipienten von Interventionen und im kontinuierliches Co-Design von Lösungen entfalten. VwA können aber auch ohne diesen engen Kontakt helfen Entscheidungen möglichst nutzerorientiert zu treffen.

VwA sind eine Variante eines problemgetriebenen, iterativen Herangehens (Problem Driven Iterative Approach, Samji et al., 2018) oder auch einer smart implementation (Kirsch et al., 2017). Hierbei durchläuft der Ausführende verschiedene Phasen, darunter die Problemdefinition, die Zerlegung des Problems, das kreative Finden von Lösungen, die Implementierung und Evaluation der Lösungen und deren iterativen Modifikation.

VwA unterscheiden sich vor allem bei in den Schritten der Problemdefinition und der kreativen Lösungsfindung von diesen Herangehensweisen. Das Ziel ist, sowohl das Problem als auch die Suche nach der Lösung bis auf die Ebene einzelner **Verhaltensweisen** herunterzubrechen. Ein typischer Prozess innerhalb der VwA ist in Abbildung 1 dargestellt.

Abbildung 1. Illustration des decision-context VwA Ablaufes

Problemdefinition und Dekonstruktion: Typische Projektziele, z.B. die Förderung sozialer Kohäsion oder die Steigerung der Resilienz, sind meist nicht auf Verhaltensebene definiert. In diesem Schritt wird versucht das Problem systematisch auf der Ebene des Verhaltens darzustellen. Das Verhaltensmuster aller Akteure, die für ein Problem relevant sind, werden aufgezeichnet, und Faktoren welche zu jetzigen Verhalten führen analysiert. Wer verhält sich wie und warum? Und warum sind diese Verhaltensweisen problematisch für das Erreichen des Projektziels? Diesen Schritt kann man als verhaltensbasierte Ergänzung zum PCA Element 2 verstehen.

Verhaltensdefinition: Danach werden Zielverhalten definiert. Wer muss sich wie anders verhalten, damit Projektziele erreicht werden? Dabei werden Zielverhaltensweisen verschiedener Zielgruppen als auch deren Zusammenspiel dargestellt (vgl. Abbildung 3). Im Normalfall steht eine Zielverhaltensweise am Ende des Schrittes die es zu fördern gilt.

Verhaltensanalyse: Durch eine Verhaltensanalyse lassen sich dann die Fragen beantworten, warum die Zielgruppe im Moment nicht die Zielverhalten durchführt. Welche Hürden stehen dem Zielverhalten im Weg, welche Faktoren beeinflussen das Verhalten? Durch das Betrachten von Faktoren auf verschiedenen Ebenen (siehe ISM-Model, Abbildung 2) werden Hürden zu dem Zielverhalten und kontextuelle

Faktoren des jetzigen Verhaltens analysiert. Diese Faktoren werden mit verschiedenen Methoden untersucht. Zum Beispiel können eine Persona oder eine ethnographische Analyse der sozialen Netze dazu dienen zu verstehen, welche Motive und Hürden auf dieser Ebene ein erwünschtes Verhalten beeinflussen. Diesen Schritt kann man als verhaltensbasierte Ergänzung zum PCA Element 1 verstehen.

Abbildung 2. ISM Modell der Verhaltensänderung¹

Design verhaltensbasierter Interventionen: Wenn Hürden und Motivatoren analysiert wurden, kann dann die Phase des Designs der Interventionen beginnen. Diese Phase findet fast immer im Co-Design statt. Zum einen werden interne Stakeholder einbezogen, welche interne Restriktionen einer Intervention (z.B. was politisch möglich ist oder nicht) kennen. Zum anderen werden, wenn möglich, auch die Rezipienten in den Prozess integriert. Diese können z.B. Feedback dazu geben, wie gut ihre Bedürfnisse adressiert wurden.

Eine detailliertere Beschreibung relevanter Aktivitäten für alle Schritte im VwA Prozess findet sich in Tabelle 1.

¹ Influencing Behaviours, Moving Beyond the Individual. A user guide to the ISM tool. Andrew Darnton and Jackie Horne. The Scottish Government, Edinburgh, 2013.

II. Elemente der Umsetzung der VwA

Daten. Übergeordnete Ziele, wie zum Beispiel die Stärkung der sozialen Kohäsion oder der Reduktion von Gewalt, in einzelne jetzige und förderliche Verhaltensweisen zu übersetzen ist ein anspruchsvoller Prozess der mit der Problemdefinition einhergeht und vor der Ausarbeitung einer Theory of Change passieren muss. Hierzu benötigt man **verschiedene Arten von Daten**.

Vor allem auf der Ebene einzelner Personen in bestimmten Kontexten sind Daten notwendig. Methoden diese zu erhalten sind beispielsweise teilnehmende Beobachtung, Interviews und Fokusgruppen. Diese Methoden sollten für VwA angepasst sein und eine systematische Analyse möglicher Hürden und Motivatoren von Verhaltensweisen beinhalten.

Besonders fragile Kontexte stellen besondere Herausforderungen an die Datenakquise. Sicherheitsaspekte und sozial erwünschtes Antwortverhalten können es erschweren valide Daten zu erfassen. Digitale Kanäle wie zum Beispiel Facebook Konversationen, Tweets oder Instagram Profilen sowie die Organisation von virtuellen Veranstaltungen können hier eine notwendige Ergänzung sein.

In manchen Situationen ist es in der Tat fast unmöglich, reliabel Daten zu sammeln. Besonders wenn Entscheidungen über Interventionen schnell getroffen werden müssen, ist es manchmal extrem schwierig ein evidenzbasiertes Verständnis des Verhaltens zu haben. Hier ist es trotzdem wichtig, **Annahmen über Verhalten mit Hilfen der VwA sichtbar zu machen**. Zum Beispiel können Personas der Zielgruppe sowie auch Story Telling per Virtual Reality als Perspektivübernahmemethode dienen, womit zumindest das aktuelle Verständnis der Entscheidungsträger über die Zielgruppe und des Zielverhaltens im Detail hervorgebracht werden kann.

Analysemethoden. An komplexen Problemen sind selbstverständlich mehrere Verhaltensweisen und häufig mehrere Akteure beteiligt. Um diese systematisch zu analysieren, sollten für verschiedene relevante Akteure das Verhalten und deren Interaktionen in Kontexten analysiert werden und eine **Interaktionsmatrix** zu erstellen (siehe Abbildung 3 für ein Beispiel).

Abbildung 3. User-Journey und Verhalten, sowie Interaktionen vor der Diagnose eines Patienten mit H5N1 Virus bis zur Arzneieinnahme.

Diese Art der Analyse können sowohl „jetzt“ Zustände und somit der Problemdefinition dienen, als auch erwünschte Abläufe (Theory of Change hinsichtlich des Zielverhaltens) darstellen. Diese können dann helfen, sich auf bestimmte Zielverhalten zu konzentrieren, und Interventionen zu entwickeln welche diese konkret fördern.

Konkrete Verhaltensweisen zu analysieren folgt dann dem Prinzip der **Hürden- und Motivationsanalyse (Verhaltensanalyse)**, siehe Abbildung 4 für ein Beispiel, und Abbildung 5 für eine Vorlage). Hier werden systematisch benötigte Fähigkeiten, Ressourcen, mögliche Motivatoren als auch Hürden und Interaktionen analysiert. Dies dient der Grundlage, Interventionen zu entwickeln welche systematische Hürden und Motivatoren adressiert. Dabei dient die Interaktionsmatrix dazu, mögliche unerwünschte Nebeneffekte auf andere Akteure zu identifizieren.

Abbildung 4. Beispiel einer Verhaltensanalyse

Abbildung 5. Vorlage für eine Verhaltensanalyse

Projektziel:	Zielgruppe:	Zielverhalten:			
Benötigte Fähigkeiten:	Mögliche Motivatoren:	Hürden:	<table border="1"> <tr> <td style="width: 50%;">Interaktionen mit:</td> <td style="width: 50%;">Benötigte Ressourcen:</td> </tr> </table>	Interaktionen mit:	Benötigte Ressourcen:
Interaktionen mit:	Benötigte Ressourcen:				
			User-journey 		

Table 1. Detailliertere Beschreibung relevanter Aktivitäten für alle Schritte im VwA Prozess.

	Aktivitäten / Ressourcen	Zeitraum und Timing	Personen / Daten / Teilergebnisse
1. Zieldefinition	<ul style="list-style-type: none"> - Interviews mit <i>zielsetzenden</i> Stakeholdern - was genau will erreicht werden im Projekt, und warum? - <i>[falls kein Konsens hinsichtlich der Projektziele]</i> Workshop mit Stakeholdern 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 Woche - Mögl. vor Prüfmission 	<ul style="list-style-type: none"> - VwA Experten - AV / AVV / PMI / FMB
2. Problemdefinition und Dekonstruktion	<ul style="list-style-type: none"> - Interviews mit Experten zum Kontext und zur Zielgruppe - Literaturrecherche 	<ul style="list-style-type: none"> - 2-6 Wochen je nach Komplexität - Vor oder auf Prüfmission 	<ul style="list-style-type: none"> - VwA Experten - PMI / FMB - z.B. bisherige AV/AVV, Traumapsycholog*innen, Kulturkenner*innen, Islamwissenschaftler*innen, Soziolog*innen des Konfliktes, Anthropolog*innen - Wissenschaftliche Datenbanken
3. Verhaltensdefinition	<ul style="list-style-type: none"> - VwA Experten Input - Feedbackschleife mit zielsetzenden Stakeholdern - <i>[falls kein Konsens]</i> Konsensbildender Workshop 	<ul style="list-style-type: none"> - 1-4 Wochen - Vor oder während Prüfmission 	<ul style="list-style-type: none"> - VwA Experten - AV / AVV / PMI / FMB
4. Verhaltensanalyse	<p>Mögliche Aktivitäten basierend auf COM-B / ISM (geordnet nach Relevanz)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Interviews mit Zielgruppe von 	<ul style="list-style-type: none"> - 4 Wochen - Auf Prüfmission 	<ul style="list-style-type: none"> - VwA Experten - Rezipienten, deren Verhalten wir ändern wollen - Lokale Stakeholder

	<ul style="list-style-type: none"> Rezipienten, deren Verhalten wir ändern wollen 2. Fokusgruppe mit Zielgruppe 3. Interviews mit lokalen Stakeholdern 4. Interviews mit Experten mit direkter Erfahrung mit der Zielgruppe 5. Quantitativer Survey 6. Workshop Perspektivübernahme (Personas etc.) 		<ul style="list-style-type: none"> - Hypothesen über mögliche Hürden (qualitative Daten) - Abschätzung der Prävalenz und der Interaktionen verschiedener Hürden (quantitative Daten)
5. Design verhaltens-basierter Interventionen	<ul style="list-style-type: none"> - Co-Design Events mit Zielgruppe (z.B. digital Co-Creation mittels online Plattform) - Co-Design Workshop mit internen Stakeholdern 	<ul style="list-style-type: none"> - 2-4 Wochen - Anfangsphase des Projektes 	<ul style="list-style-type: none"> - VwA und Social-Media Experten - Rezipienten, deren Verhalten wir ändern wollen - Zugang zu digitalen Medien der Zielgruppen (z.B. Facebook, Twitter)
6. Evaluation, Adaption	<ul style="list-style-type: none"> - Ideal: Feldexperiment (Randomised Controlled Trial) - Akzeptabel: Vorher/nachher Messung mit Kontrollvariablen 	<ul style="list-style-type: none"> - 1-2 Wochen (Design & Auswertung) - Anfangsphase des Projektes - Dauer projektabhängig (Implementierung & Erhebung) 	